

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ В РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Ямпольська Лариса Миколаївна,
в.о. завідувача кафедри всесвітньої історії,
кандидат історичних наук, доцент,
ХНПУ імені Г.С. Сковороди

1-Й ОКРЕМИЙ ЧЕХОСЛОВАЦЬКИЙ ПІХОТНИЙ БАТАЛЬЙОН У ХАРКІВСЬКІЙ ОБОРОННІЙ ОПЕРАЦІЇ 19 ЛЮТОГО – 14 БЕРЕЗНЯ 1943 Р.

Постановка проблеми. Історія інтернаціональних військових формувань, які були створені на території СРСР у роки Другої світової війни і воювали в складі Робітничо-селянської Червоної Армії (далі – РСЧА), є недостатньо вивченою проблемою військової історії. Передумовою виникнення та процесу формування в СРСР військових підрозділів Польщі (армія генерала Владислава Андерса, 1-а польська піхотна дивізія ім. Т. Костюшка), Чехословаччини (1-й окремих Чехословацький піхотний батальйон, далі – 1-й ОЧПБ), Югославії, їхнього матеріального забезпечення, озброєння, діяльності військових навчальних закладів з підготовки офіцерських кадрів присвячені окремі наукові дослідження та публікації [14–15; 17–18].

Аналіз основних досліджень і публікацій. Незважаючи на значну кількість наукових і науково-популярних праць, присвячених історії визволення м. Харкова в 1942–1943 рр. («битвам за Харків»), деякі аспекти «третьої битви за Харків», пов'язані з участю 1-го окремого Чехословацького піхотного батальйону під командуванням Людвіка Свободи [2; 4; 7; 10; 11; 15] 8–13 березня 1943 р. біля с. Соколове (нині Зміївського району Харківської обл.), на південно-західних

підступах до міста, вимагають подальшого вивчення в контексті усної історії, історії повсякденності, етнічної історії, історичної пам'яті, що є актуальними напрямками сучасної історичної науки. Для проведення історичних порівнянь, визначення особливостей створення польських і чехословацьких військових підрозділів на території СРСР використані література та джерела польського і чехословацького походження, зокрема В. Андерса [16], В. Баумгартена [17], І. Блума [18], Т. Макенчрої [21].

До питань, які потребують поглибленого вивчення, можна віднести такі, як історія формування та бойовий шлях 1-го ОЧПБ, прорахунки радянського командування при плануванні й проведенні Харківської оборонної операції 19 лютого – 14 березня 1943 р., статистика втрат і збитків, завданих частинам РСЧА (у т.ч. чехословацьким підрозділам), а також частинам Вермахту в боях за Соколове в березні 1943 р.

Цінними джерелами, що розкривають плани радянського та німецького командування в ході «третьої битви за Харків», проведення військових операцій за участі 1-го ОЧПБ, є мемуари полководців, командирів РСЧА І.М. Моногарова [5], К.С. Москаленка [6],

командира 1-го ОЧПБ Л. Свободи [9], військово-польовий щоденник чехословацького добровольця Мирослава Броже [1], а також офіційні документи та мемуаристика [8; 13], використані нами для дослідження. Цікавими в контексті біографістики та історичної пам'яті є спогади Зої Клусакової-Свободи [19], професора економіки, доньки Л. Свободи, що розкривають окремі аспекти біографії її батька, історії формування та бойового шляху 1-го ОЧПБ.

Мета та завдання дослідження.

Завдання нашого дослідження: проаналізувати причини створення та бойовий шлях 1-го ОЧПБ у 1942–1943 рр.; стратегічні плани РСЧА та Вермахту на Харківському напрямку в лютому – березні 1943 р.; з'ясувати окремі аспекти «бойового хрещення» 1-го ОЧПБ у третій битві за Харків; уточнити його кількісний та етнічний склад, характер озброєння; визначити статистичні дані загиблих чехословацьких добровольців у боях 8-13 березня 1943 р. під с. Соколове.

Виклад основного матеріалу.

«Битви за Харків» вважаються одними з найбільш драматичних на Східному фронті Другої світової війни. Харків виконував роль найважливішої транспортної розв'язки, що контролювала стратегічний напрямок Москва – Кавказ. Внаслідок контрнаступу радянських військ під Сталінградом було звільнено значну територію СРСР від Волги до Дніпра. Після звільнення Харкова 16 лютого 1943 р. частини Південно-Західного фронту розгорнули наступ широкою лінією фронту – до 400 км. Цю помилку Ставки ВГК, Генерального штабу, командувачів Південно-Західного (генерал армії М.В. Ватутін) і Воронезьким (генерал-лейтенант Ф.І. Голіков) фронтами використало командування Вермахту: танкові дивізії генерал-фельдмаршала Е. фон Манштейна розпочали контрнаступ

19 лютого – 14 березня 1943 р. на Харків, використовуючи південно-західні підступи за 65 км від міста – район річки Мжі під Змієвом і Мерефу [14, с. 76]. На північний схід від Мжі вранці 3 березня 1943 р. зайняв оборону 1-й ОЧПБ під командуванням підполковника Л. Свободи [17].

Аналізуючи причини створення цього іноземного батальйону на території СРСР, слід звернути увагу на те, що після підписання Мюнхенської угоди 29 вересня 1938 р., внаслідок якої Чехословаччина втратила суверенітет, в еміграції на чолі з Е. Бенешем був створений центр опору з метою відновлення державності. Своєю участю у військових операціях 1-й ОЧПБ мав символізувати існування Чехословацької держави та сприяти визнанню її еміграційного уряду в Лондоні [22, с. 215]. Процес формування 1-го ОЧПБ розпочався 2 лютого 1942 р. у м. Бузулук Оренбурзької області у військових таборах польської армії під командуванням генерала Владислава Андерса [див. 16; 18] на основі радянсько-чехословацької угоди про спільні дії проти Німеччини на території СРСР. Очолив його підполковник чехословацької армії Л. Свобода [20]. До складу батальйону увійшли військовослужбовці колишнього Чехословацького легіону у Польщі, чехословацькі біженці, радянські громадяни – чехи та словаки за етнічним походженням. У наказі ДКО «Про укомплектування на території СРСР чехословацьких частин карпато-русамі, українцями та словаками, які перебували до розчленування Чехословаччини в чехословацькому громадянстві» значилося: «1) ...доручити НКВС СРСР звільнити осіб, які перебувають на радянських територіях в якості засуджених, інтернованих карпато-русів, українців і словаків, які перебували до розчленування Чехословаччини у чехословацькому громадянстві; 2)

...направити до Бузулука у розпорядження командира чехословацької бригади, надавши всі види продовольства відповідно до норм тилового пайка № 3 Червоної Армії» [12].

Особовий склад батальйону був обмундирований в англійську форму з чехословацькими відзнаками та озброєний радянською стрілецькою зброєю. В організаційних питаннях 1-й ОЧПБ підпорядковувався чехословацькому уряду в еміграції, в оперативних – вищому командуванню радянських військових частин, до яких був приписаний. На початку свого формування етнічний склад батальйону виглядав наступним чином: 277 чехів, 21 словак, 286 євреїв та 1780 українців із Закарпаття [2, с. 42]. На 30 січня 1943 р., до відбуття з Бузулука на діючий фронт під Харків, він складався з 974 осіб, з яких 38 були жінки (26 офіцерів, 10 ротмістрів, 244 унтер-офіцери, 694 рядових) [3] і став першою союзницькою частиною на радянсько-німецькому фронті. Оцінюючи участь 1-го ОЧПБ у боях на Східному фронті в складі частин РСЧА, донька Л. Свободи З. Клусакова-Свобода написала в своїх мемуарах: «Саме історична роль легіонерів у справі створення нашої держави стала для закордонного опору в роки Другої світової війни прикладом і джерелом натхнення. Їхня боротьба на фронтах, спільно з широким внутрішнім опором, залучила Чехословаччину до кола воюючих держав-переможниць антигітлерівської коаліції» [19, с. 54].

3 березня 1943 р. 1-й ОЧПБ був включений до складу 3-ї танкової армії Воронезького фронту, переданий в оперативне підпорядкування 25-ї гвардійської стрілецької дивізії та направлений на відповідальну ділянку фронту на південно-західних підступах до Харкова. Структура батальйону виглядала

наступним чином: 6 рот – три піхотні, кулеметна, протитанкова, мінометна та 4 взводи – автоматників, постачання, зв'язку та саперний. Батальйон зайняв оборону на північному березі р. Мжі між Мерефою та Змієвим із завданням не допустити форсування річки супротивником. Село Соколове стало ключовим опорним пунктом, де оборону утримували 1-а піхотна рота під командуванням надпоручника О. Яроша, кулеметна рота під командуванням надпоручника Я. Лома, мінометний взвод під командуванням підпоручника Ф. Бедржика, взвод автоматників під командуванням підпоручника А. Сохора [21]. Батальйон був посилений танковими та артилерійськими частинами, включаючи БМ-13 – радянські бойові машини реактивної артилерії [21]. «Для того, щоб батальйон міг виконати бойове завдання, він був посилений бойовими засобами, що не були в його особовому розпорядженні. Підполковнику Свободі були виділені й передані в підпорядкування радянська танкова бригада, загін гвардійських ракетометів, два артилерійських загоны, а в ході боїв ще й протитанкова артилерія» [19, с. 57].

Аналіз джерел особового походження (мемуари, щоденники, записки командирів частин РСЧА та 1-го ОЧПБ, а також їх рядового складу свідчить про те, що радянські та чехословацькі підрозділи перебували у тісній взаємодії. Найбільш кровопролитні бої за участю 1-го ОЧПБ відбувалися 8-9 березня 1943 р. Батальйон утримував протитанкову оборону на північному березі р. Мжі до 13 березня 1943 р., після чого був виведений у резерв Воронезького фронту [15, с. 54].

Бойові дії 8-13 березня 1943 р. біля с. Соколове стали символом бойового братерства слов'янських народів у боротьбі проти сил Вермахту. За героїчну оборону

Соколового – складову частину «третьої битви за Харків» – звання Героя Радянського Союзу отримали командир 1-ї піхотної роти 1-го ОЧПБ О. Ярош (по смертно), командир взводу автоматників А. Сохор. Командир батальйону Л. Свобода був нагороджений орденом Леніна; 87 чехословацьких добровольців – орденами і медалями СРСР. У боях за Соколове загинуло 112 солдатів і офіцерів, у т.ч. 3 командири рот, 10 командирів взводів; 106 військовиків було поранено та майже 30 оголошено зниклими безвісти. До загиблих слід включити і 11 чехословацьких солдатів, убитих після вторгнення німців 13 березня 1943 р. до 1-ї військової лікарні м. Харкова, куди їх було доставлено пораненими [1, с. 3].

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, батально-історична трагедія іноземного полікультурного військового формування – 1-го ОЧПБ, який був створений та діяв на території СРСР у складі РСЧА у 1942–1943 рр., є складовою трагічного завершення Харківської оборонної операції 19 лютого – 14 березня 1943 р.: місто втретє було здане військам Вермахту.

Джерела і література

1. Броже М. Как это было... Выдержки из военного дневника 1-го чехословацкого самостоятельного полевого батальона в СССР, предназначенные для служебного пользования. *Газета клуба «Красная звезда»*. 2013. № 1 (16). 8 марта. С. 2-3.
2. Компанієць І. Бойовий шлях чехословацьких і польських військ, з'єднань створених на території СРСР. *Історичні зв'язки слов'янських народів*. К.: Либідь, 1956. С. 36-61.
3. Краткая история чехословацких военных формирований в составе Красной Армии. URL: <http://rubej.at.ua/forum/22-342-1>
4. «Третья битва за Харків» показала стратегічні та тактичні прорахунки радянського командування, а також боєздатність сил Вермахту, що призвело до поразки радянсько-чехословацьких військ та їхнього оточення в районі Лозової («кегичівський котел») та Харкова в районі Змієва – Чугуєва. Однак вміло скоординовані дії 1-го ОЧПБ з 25-ю та 62-ю гв. стрілецькими дивізіями, мужність і героїзм чехословацьких добровольців допомогли військам Воронежського фронту (генерал-лейтенант Ф.І. Голіков) виграти кілька днів, щоб війська Центрального фронту (генерал К.К. Рокоссовський) і 60-ї армії (генерал І.Д. Черняхівський) змогли підійти до Сіверського Дінця. Чехословацькі волонтери разом із підрозділами РСЧА виконали поставлене бойове завдання.
5. В якості перспективи подальших досліджень слід зазначити необхідність подальшого ґрунтовного вивчення історії інтернаціональних військових формувань, створених на території СРСР, зокрема 1-го ОЧПБ, під кутом етнічної, усної та повсякденної історії.
4. Марченко А.Д. Вместе были в бою: Документальные повести. Харьков: Прапор, 1989. 185 с.
5. Моногаров И.М. В битве за Харьков. Харьков: Прапор, 1983. 264 с.
6. Москаленко К.С. На Юго-Западном направлении. 1941-1943. Воспоминания командарма: В 2-х кн. Кн. 1. М.: Воениздат, 1979. 416 с.
7. О доблести, о подвигах, о славе: страницы истории Харькова периода Великой Отечественной войны: [сост. А.В. Меляков; редкол. С.И. Посохов и др.]. 2-е изд., доп. и перераб. Харьков: Х.: Золотые страницы, 2008. 164 с.
8. Помним Тарановку и Соколово: Воспоминания и документы, впервые опубликованные в изданиях ЧССР;

- пер. Марты Поп [сб. документов; сост. А.Д. Марченко]. Харьков: Прапор, 1986. 282 с.
9. Свобода Л. От Бузулука до Праги. URL: http://militera.lib.ru/memo/other/svoboda_1/index.html
 10. Соколов С. Животворные идеи боевого братства. *Военно-исторический журнал*. 1977. № 6. С. 65-71.
 11. Сражение за Харьков (февраль – март 1943 года). URL: <https://sgptt.ru/index.php/pamyatnye-daty/614-kharkovskoe-srazhenie-fevral-mart-1943-goda-osvobozhdenie-i-sdacha-kharkova>
 12. Укомплектование формируемых на территории СССР чехословацких частей карпато-руссами, украинцами и словаками, состоявшими до расчленения Чехословакии в чехословацком гражданстве. URL: <https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/261260-postanovlenie-gko-locale-nil-2528ss-locale-nil-ob-ukomplektovanii-formiruemyh-na-territorii-sssr-chehoslovatskih-chastey-karpato-russami-ukraintsami-i-slovakami-locale-nil-20-noyabrya-1942-g>
 13. Харківщина в роки Великої Вітчизняної війни: документи й матеріали [укладач О.В. Дьякова]. Харків: САГА, 2010. 386 с.
 14. Ямпольська Л.М. 1-й окремих Чехословацький піхотний батальйон як інтернаціональне формування у складі Робітничо-селянської Червоної армії у 1942–1943 рр.: історія створення та бойовий шлях. Військово-історичний меридіан. Електронний науковий фаховий журнал. Вип. 2 (24) / Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс, Ін-т історії України НАН України. К., 2019. С. 71–86. URL: https://vim.gov.ua/pages/_journal_files/202072019/pdf/VIM_24_2018.pdf
 15. Ямпольская Л.Н. 1-й отдельный Чехословацкий пехотный батальон в Харьковской оборонительной операции 19 февраля – 14 марта 1943 г. Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников X Международной научно-практической конференции «Инновации в технологиях и образовании», 17-18 марта 2017 г.: В 4-х ч. Велико Тырново: Изд-во университета «Св. Кирилла и Св. Мефодия», 2017. Ч. 3. С. 51–55.
 16. Anders W. Bez ostatniego rozdziału. London: GRYF Publishers, 1949. 174 s.
 17. Baumgarten V. General Ludvik Svoboda: commander of the 1st Czechoslovak Army Corps. URL: <https://www.lemko.org/rusyn/svoboda.html>
 18. Blum I. Zolnierze Armii Polskiej w ZSRR, stan osobowy, skład, socjalne czynniki integrujące. Warszawa, 1967. 265 s.
 19. Klusakova-Svobodova Z. Ludvik Svoboda: [preloz. z ceskeho Mgr. Ira Arszakjan]. Praha, 1964. 136 s.
 20. Ludvík Svoboda. URL: <https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/prezidenti-v-minulosti/ludvik-svoboda>
 21. McEnchroe T. Sokolovo – Czechoslovak soldiers' first baptism of fire in the East during World War II. *Radio Prague International*. URL: <https://english.radio.cz/sokolovo-czechoslovak-soldiers-first-baptism-fire-east-during-ww2-8105615>
 22. Vojenské dějiny Československa. IV. Za svobodu Československa [Military History of Czechoslovakia. IV. For the